

РАЗДЕЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5041582>

УДК 637.07

**ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ
ИССЛЕДОВАНИЙ МОЛОКА**

М.А. Святкина,

магистрант 1-го года обучения, напр. «Стандартизация и метрология»

Е.Н. Канинина,

ст. преп.

В.В. Буряк,

научный руководитель,

доц., к.т.н.,

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва»,

г. Саранск

Аннотация: Одной из важнейших социально-экономических проблем современности является удовлетворение потребностей населения в безопасных и высококачественных продуктах питания. Так, на сегодняшний день, при производстве молочной продукции, наиболее остро стоит вопрос о наличии антибиотиков в сыром молоке. Нормативная база в этой области предъявляет достаточно строгие требования. Инструментальная база часто оказывается неспособной выполнить предписанные исследования. В статье подробно рассмотрены методы и инструменты, позволяющие осуществлять исследования молока и молочной продукции на наличие антибиотиков.

Ключевые слова: молоко, продукция, антибиотики, исследование, контроль, технический регламент

ORGANIZATION AND METHODOLOGY OF MILK RESEARCH

M.A. Svyatkina,

1st year master's student, eg. "Standardization and Metrology"

E.N. Kaninina,

Senior Lecturer

V.V. Buryak,

Scientific Adviser,

Associate Professor, Ph.D.,

FGBOU VO «MSU named after N.P. Ogareva»,

Saransk

Annotation: One of the most important socio-economic problems of our time is meeting the needs of the population in safe and high-quality food. So, today, in the production of dairy products, the most acute issue is the presence of antibiotics in raw milk. The regulatory framework in this area is quite strict. The tool base is often unable to perform the prescribed studies. The article describes in detail the methods and tools that allow the research of milk and dairy products for the presence of antibiotics.

Keywords: milk, products, antibiotics, research, control, technical regulations

В мире постоянно растет интерес к вопросам здорового образа жизни человека, с каждым годом растет проблема качества и безопасности молока и молочных продуктов. По результатам опроса населения более 80 % покупателей все чаще выбирают высококачественный, экологически безопасный и чистый продукт. По причине этой глобальной проблемы необходимо все большее внимание уделять деятельности организаций по производству молока и молочной продукции в соответствии с высоким спросом потребителя [1-5].

Незаменимыми продуктами в питании людей издавна являются молоко и молочные продукты. Вызвано это ценностью состава продукта, которое хорошо усваивается организмом.

Большое количество кальция и фосфора входит в состав молока, которое благоприятно влияет на состоянии костей, зубов и ногтей. Фосфор принимает активное участие в синтезе белка. Улучшается деятельность нервной системы при регулярном потреблении молока. В этом продукте есть витамины группы В, которые обновляют клетки эпидермиса и улучшают структуру волос.

Молоко укрепляет иммунитет против возникновения инфекционных заболеваний. В его состав входят глобулин, казеин и альбумин, придающие этому напитку бактерицидные свойства – антибиотические. Так же, молоко относят к успокаивающим средствам, которые помогают справиться с бессонницей, стрессом и депрессией. В молоке содержится лактоза, которая нормализует пищеварительный тракт и не допускает проявление процессов гниения и развития вредных бактерий [2, 6].

По результатам социологических опросов в последнее время потребители ориентируются на необходимость производства молока и молочной продукции из натурального сырья.

На заданный вопрос потребителю «Будете ли Вы покупать продукты, из натурального молока, если они будут дороже других?» проведенный опрос дал следующие ответы: «да» – 33,6 %, «нет» – 25,2 %, «иногда» – 41,2 % [10].

Качество и безопасность молока и молочной продукции зависит от здоровья коровы, как и от периода и сезона лактации, породы и возраста животного, а так же от гигиены доения и организации хранения натурального молочного сырья.

Исходя из исследований, проведенных во время воспалительного процесса не менее 30 видов, микроорганизмы находятся в органах животных. Если условия не благоприятны, вероятно, может быть вызвана инфекционная патология и токсикоинфекция. А также токсикозы микробного происхождения. Которые в свою очередь опасны для организма человека.

Одним из важных аспектов является ветеринарно-санитарная процедура на фермах. Необходимо своевременно обнаружить заболевание и незамедлительно провести эффективный курс лечения.

Поняв причину заболевания, во время лечения используются antimicrobные и противовоспалительные вещества, при необходимости антибиотиков.

Если во время лечения коров используются антибиотики, есть вероятность их накопления в организме и выработка с молоком.

Антибиотики так же могут поступать в организм коров, во время вскармливания пищи и добавление различных добавок.

Если содержание микроорганизмов и антибиотиков превышает норму, то эффективность продукта снижается, что неблагоприятно воздействует на производство молока и молочных продуктов [3].

Потребителям важно чтобы молоко и молочная продукция являлась качественной и безопасной, без содержания опасных для организма человека микроорганизмов, ни содержание препаратов, но и имела высокую пищевую ценность – это содержание жира, белка, минеральных веществ и витаминов.

Для покупателей качественного товара молока и молочной продукции – это товар которое подтверждено требованиям Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», также ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и национальным (межгосударственным) стандартам на молочную продукцию.

ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» содержит ряд требования безопасности к производству, хранению, перевозке, реализации, утилизации, а также требования к упаковке и маркировке молока и молочной продукции.

Состав процедуры подтверждения соответствия молока и молочной продукции требования технического регламента представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Осуществление подтверждения соответствия молока и молочной продукции

Качество молока и молочная продукция регламентируются требованиями, как федеральным законодательством, так и международными стандартами. В рамках действующей системы качества формируются стандарты предприятиями по производству молока и молочной продукции самостоятельно.

На этапе приемки молока производители должны придерживаться следующей последовательности исследования молока:

- 1) отбор проб молока-сырья;
- 2) измерение физико-химических показателей;
- 3) определение антибиотиков в молоке.

В соответствии с требованиями нормативных документов периодичность контроля молока на наличие антибиотиков при приемке должна составлять не реже одного раза в 10 дней [1, 7, 8-10].

Далее в статье проанализированы методы определения антибиотиков в молоке, регламентированные нормативной документацией России.

Выявления наличие и степень населённости антибиотиков ГОСТ Р 51600-2000 «Методы определения наличия антибиотиков» устанавливает микробиологический метод. Для получения высокоэффективного результата используются экспресс-тесты, они основаны на исследованиях специфических рецепторов группы тетрациклинов и бета-лактамов. Для выполнения одной проверки, необходимо потратить не более 5 минут. В зависимости от вида химического вещества чувствительность теста составляет 2-80 мкг/кг.

С требованиями ГОСТ наличие в продукте антибиотика устанавливают по диаметру участка ингибиции. В методе определение способности синтетических компонентов соединяться в среде со спорами тест-микробов и препятствовать их развитию. Для проведения анализа

отбираются пробы молока сырья, пробы для исследования хранятся в холодильном оборудовании при установленном температурном режиме $5\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$ не более одних суток. Споры получают из питательной среды, в основе которой – дистиллированная вода, глюкоза, дрожжевой экстракт. Минимальная концентрация, достигает $0,05\text{ мкг/мл}$, определяемая во время анализа. Недостаток этого метода – это трудоемкость проведения лабораторного исследования.

ГОСТ 32219-2013 «Иммунологические методы определения наличия антибиотиков» содержит порядок определения накопления стрептомицина и левомицетина в стерилизованном, пастеризованном и коровьем сыром молоке. Основой метода лежит иммуноферментная реакция, вследствие чего химические вещества охватываются специфическим белковым рецептором. В результате образуется прочный комплекс, который блокирует способность технического индикатора изменять цветность продукта изучаемого процесса. В наличии в составе кисломолочных продуктов антибиотиков определяется визуально. В лаборатории сравнивается яркость цвета участка при наличии синтетических соединений с оттенком контрольной зоны.

ГОСТ 33526-2015 «Методика определения содержания антибиотиков методом высокоэффективной жидкостной хроматографии» позволяет определить с высокой точностью содержание антибиотиков в продуктах переработки молока. Согласно требованиям, диапазон анализа массовой доли химических компонентов для группы тетрациклина и пенициллина составляет до $1,0\text{ млн}^{-1}\text{ (мг/кг)}$.

Основе методе лежит – извлечение антибиотика из образцов молока. Пробы проходят стадию очистки экстракта, после чего устанавливается точная масса синтетических веществ с помощью технологии спектрофотометрического детектирования. Лабораторные процессы проходят на хроматографе с высоким диапазоном измерений.

С точки зрения применяемого оборудования все методы анализа молочной продукции на содержание антибиотиков можно разделить на две группы: инструментальные методы и экспресс-тесты.

С помощью инструментальных методов можно проводить тесты с достоверностью как минимум 95 %. С помощью связывающих синтетических веществ с антителами, которые вызывают иммунохроматическую окрашиваемую реакцию. Учитывая яркость окраски, работник лаборатории делает заключение о контрольном количестве антибиотика.

На сегодняшний день определение содержания антибиотиков в молоке с помощью тестов является самым простым и доступным по цене [4].

В настоящее время можно выделить два вида экспресс-тестов:

1) инкубаторные тест-полоски – при применении этого вида необходимо использовать дополнительное оборудование (инкубаторов, термостатов);

2) безинкубаторные тест-полоски – результат можно получить без использования вспомогательных средств.

Предварительно подготавливать образец при использовании экспресс-теста нет необходимости. Для расшифровки результата производится одним из двух способов это:

1) зрительный;

2) с помощью считывающего оборудования.

Измерение результатов анализа пробы проводится путем сравнения насыщенности тестовой линии с контрольной линией.

Регулярное и повсеместное использование экспресс-тестов, как и других технологий определения антибиотиков в молоке, является надежным барьером для проникновения медпрепаратов в организм человека через продукты питания. В конечном итоге, это важный элемент здорового образа жизни населения [9].

Выводы.

Антибиотики в молоке – тема весьма злободневная в молочном животноводстве и большая для товаропроизводителей. При лечении коров фермеры несут ощутимые потери в период «продоя» коров. Большая часть антибиотиков, производимых в мире, применяются в сельском хозяйстве. Они используются для стимуляции роста и защиты от болезней животных. Применение антибиотиков подходит к опасному уровню во всем мире.

В статье рассмотрены методы и инструменты для выявления наличия и степени содержания антибиотиков, позволяющие проводить исследования молока и молочной продукции.

Были изучены документы, в которых прописаны требования к производству молока, такие как ГОСТ Р 52090-2003 «Молоко питьевое. Технические условия»; требования Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»; ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; ветеринарно-санитарных правилах для предприятий (комплексов) по производству молока на промышленной основе и другие национальные (межгосударственные) стандарты на молочную продукцию.

Показана необходимость проверки качества молока при его приемке, определения достоверности исследования на соответствие качества сырья сопроводительным документам поставщика, отбора проб для лабораторного исследования, осуществляемого по ГОСТ 26809.1-2014 «Правила приемки, методы отбора и подготовка проб к анализу».

Список литературы

- [1] Альхамова Г.К. Оценка соответствия молока и молочной продукции. // Научная электронная библиотека «КиберЛенинка». – 2021. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-sootvetstviya-moloka-i-molochnoy-produktsii/viewer>. (дата обращения: 25.05.2021).
- [2] Молоко – польза и вред продукта. / xCook. Лучшие рецепты для семьи на каждый день. / Молоко – польза и вред продукта / xCook. Лучшие рецепты для семьи на каждый день 2019. [Электронный ресурс]. – URL: <https://xcook.info/product/moloko.html>. (дата обращения: 25.05.2021).
- [3] Молоко и молочные продукты. // Молоко и молочные продукты. – 2020. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.grandars.ru/college/tovarovedenie/molochnye-produkty.html>. (дата обращения: 25.05.2021).
- [4] О ГОСТах по определению антибиотиков в молоке. – 2021. [Электронный ресурс]. – URL: <https://atl-ltd.ru/publications/opredelenie-antibiotikov-v-moloke-obzor-gostov/>. (дата обращения: 25.05.2021).
- [5] Пизенгольд В.М. Менеджмент качества при производстве молочной продукции. // Научная электронная библиотека «КиберЛенинка». – 2021. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/menedzhment-kachestva-pri-proizvodstve-molochnoy-produktsii/viewer>. (дата обращения: 25.05.2021).
- [6] Роль молочных продуктов в поддержании костного здоровья // РМЖ (Русский Медицинский Журнал). – 1994-2021. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.rmj.ru/articles/revmatologiya/Roly_molochnyh_produktov_v_podderzhanii_kostnogo_zdorovyya/. (дата обращения: 25.05.2021).
- [7] Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности молока и молочной продукции» ТР ТС 033/2013 : Принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2013 года № 67: Госстандарт, 2013. 149 с.
- [8] Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011 : Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 880 :Решением Совета ЕЭК от 8 августа 2019 года № 115 :Госстандарт, 2011. 250 с.
- [9] Тесты на антибиотики в молоке. / Партнер успешных фермеров. – 2021. [Электронный ресурс]. – URL: <https://tian-trade.ru/catalog/ekspresstesty-dlya-opredeleniya-antibiotikov-v-moloke/>. (дата обращения: 25.05.2021).
- [10] Шилов О.А. Исследование качества молочного сырья и товароведная оценка молочных продуктов, полученных на его основе. // Диссертации в Техносфере. – 2021. [Электронный ресурс]. – URL: <http://tekhnosfera.com/issledovanie-kachestva-molochnogo-syrya-i>

tovarovednaya-otsenka-molochnyh-produktov-poluchennyh-na-ego-osnove. (дата обращения: 25.05.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Alkhamova G.K. Conformity assessment of milk and dairy products. // Scientific electronic library "CyberLeninka". – 2021. [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-sootvetstviya-moloka-i-molochnoy-produktsii/viewer>. (date of access: 25.05.2021).

[2] Milk – the benefits and harms of the product. / xCook. The best family recipes for every day. / Milk – the benefits and harms of the product / xCook. The best recipes for a family for every day in 2019. [Electronic resource]. – URL: <https://xcook.info/product/moloko.html>. (date of access: 25.05.2021).

[3] Milk and dairy products. // Milk and dairy products. – 2020. [Electronic resource]. – URL: <https://www.grandars.ru/college/tovarovedenie/molochnye-produkty.html>. (date of access: 25.05.2021).

[4] About GOSTs for the determination of antibiotics in milk. – 2021. [Electronic resource]. – URL: <https://atl-ltd.ru/publications/opredelenie-antibiotikov-v-moloke-obzor-gostov/>. (date of access: 25.05.2021).

[5] Pizengolts V.M. Quality management in the production of dairy products. // Scientific electronic library "CyberLeninka". – 2021. [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/menedzhment-kachestva-pri-proizvodstve-molochnoy-produktsii/viewer>. (date of access: 25.05.2021).

[6] The role of dairy products in maintaining bone health // BC (Russian Medical Journal). – 1994-2021. [Electronic resource]. – URL: https://www.rmj.ru/articles/revmatologiya/Roly_molochnyh_produktov_v_podderzhanii_kostnogo_zdorovyya/. (date of access: 25.05.2021).

[7] Technical Regulations of the Customs Union "On the safety of milk and dairy products" TR CU 033/2013: Adopted by the Decision of the Council of the Eurasian Economic Commission dated October 9, 2013 No. 67: Gosstandart, 2013. 149 p.

[8] Technical Regulations of the Customs Union "On food safety" TR CU 021/2011: Approved by the Decision of the Commission of the Customs Union dated December 9, 2011 No. 880: Decision of the EEC Council dated August 8, 2019 No. 115: Gosstandart, 2011. 250 p.

[9] Tests for antibiotics in milk. / Partner of successful farmers. – 2021. [Electronic resource]. – URL: <https://tian-trade.ru/catalog/ekspress-testy-dlya-opredeleniya-antibiotikov-v-moloke/>. (date of access: 25.05.2021).

[10] Shilov O.A. Investigation of the quality of raw milk and commodity assessment of dairy products obtained on its basis. // Dissertation in the Technosphere. – 2021. [Electronic resource]. – URL:

<http://tekhnosfera.com/issledovanie-kachestva-molochного-syrya-i-tovarovednaya-otsenka-molochnyh-produktov-poluchennyh-na-ego-osnove>. (date of access: 25.05.2021).

© М.А. Святкина, Е.Н. Канинина, 2021

Поступила в редакцию 22.05.2021

Принята к публикации 05.06.2021

Для цитирования:

Святкина М.А., Канинина Е.Н. Организация и методика проведения исследований молока // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 6-1(8). С. 30-38. URL: <https://ip-journal.ru/>